

**AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: РОЗРОБКА
ІННОВАЦІЙНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ**

Осадчий М. Л.

**AGILE MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF WATER
TRANSPORT ENTERPRISES OF UKRAINE: DEVELOPMENT OF AN
INNOVATIVE BUSINESS MODEL**

Osadchyi M.

Цифрова трансформація світової економіки, зростання турбулентності зовнішнього середовища, геополітичні ризики та структурні зміни у глобальних ланцюгах постачання зумовлюють необхідність перегляду традиційних підходів до управління підприємствами транспортної галузі. Особливої актуальності це питання набуває для підприємств водного транспорту України, які функціонують в умовах воєнних викликів, обмежень судноплавства, змін маршрутів перевезень і потреби швидкої адаптації до нових ринкових умов. У такому контексті впровадження Agile-менеджменту як гнучкої управлінської філософії стає перспективним напрямом формування інноваційної бізнес-моделі, здатної забезпечити конкурентоспроможність, стійкість і стратегічну адаптивність підприємств галузі.

Agile-менеджмент, який сформувався у сфері інформаційних технологій, поступово трансформувався у міжгалузевий управлінський підхід, що ґрунтується на принципах гнучкості, самоорганізації команд, швидкого зворотного зв'язку, ітеративності процесів і орієнтації на цінність для клієнта [1]. Для підприємств водного транспорту України, що здійснюють діяльність у морських і річкових портах, судноплавних компаніях та логістичних операторах, інтеграція Agile-принципів означає перехід від жорстко ієрархічних структур до більш динамічних моделей управління, здатних оперативно реагувати на зміни у вантажопотоках, регуляторному середовищі та міжнародній кон'юктурі.

Традиційна система управління підприємствами водного транспорту в Україні історично базувалася на централізованому плануванні, формалізованих процедурах і багаторівневій бюрократичній структурі. Такий підхід забезпечував контроль і стабільність у відносно передбачуваних умовах, проте в умовах зростання невизначеності він виявляє обмеження щодо швидкості прийняття рішень та інноваційної активності. Впровадження Agile-менеджменту передбачає переосмислення ролі керівника, який переходить від функції адміністративного контролю до функції фасилітатора, стратегічного координатора та носія бачення розвитку організації.

Особливу роль у трансформації управлінської парадигми відіграють підприємства, пов'язані з діяльністю великих портових центрів, зокрема у містах Одеса, Миколаїв та Чорноморськ. У цих регіонах зосереджені ключові логістичні вузли, що інтегрують морські перевезення з автомобільним і залізничним транспортом. Динаміка вантажообігу, залежність від міжнародних контрактів та регуляторних змін потребують високої гнучкості управлінських рішень. Agile-менеджмент у такому середовищі дозволяє формувати кросфункціональні команди, які оперативно вирішують завдання оптимізації логістичних ланцюгів, цифровізації документообігу та впровадження нових сервісів для клієнтів.

Розробка інноваційної бізнес-моделі на основі Agile-підходу передбачає зміну логіки створення цінності. Якщо традиційна модель акцентує увагу на обсягах перевезень і фізичних показниках діяльності, то Agile-орієнтована модель зосереджується на сервісній складовій, швидкості обробки інформації та індивідуалізації послуг. Підприємство стає платформою взаємодії різних стейкхолдерів, де ключову роль відіграє цифрова інфраструктура, здатна забезпечити прозорість операцій і синхронізацію процесів у реальному часі [3].

Ітеративний характер Agile-підходу дозволяє впроваджувати інновації поступово, через короткі цикли тестування та коригування рішень. У сфері водного транспорту це може проявлятися у поетапній модернізації портових сервісів, впровадженні електронних систем бронювання причалів,

автоматизації управління флотом і застосуванні аналітики великих даних для прогнозування попиту. Такий підхід мінімізує ризики великих інвестиційних помилок і сприяє підвищенню ефективності використання ресурсів.

Agile-менеджмент також передбачає трансформацію організаційної культури підприємств водного транспорту. Формування середовища довіри, відкритої комунікації та підтримки ініціативи сприяє зростанню мотивації персоналу й активізації інноваційного потенціалу. У галузі, де значну частину працівників становлять фахівці технічних і морських спеціальностей, важливо забезпечити поєднання традиційної професійної дисципліни з гнучкими методами командної роботи [4]. Такий баланс дозволяє зберігати високі стандарти безпеки судноплавства й одночасно стимулювати креативність у вирішенні управлінських завдань.

В умовах воєнних ризиків і нестабільності міжнародних морських маршрутів Agile-підхід набуває особливої значущості. Швидка зміна логістичних схем, переорієнтація вантажопотоків і необхідність взаємодії з міжнародними партнерами вимагають оперативності та адаптивності. Інноваційна бізнес-модель, заснована на Agile-принципах, дозволяє підприємствам водного транспорту диверсифікувати послуги, розвивати мультимодальні перевезення та інтегруватися у нові ринки, мінімізуючи негативний вплив зовнішніх шоків.

Фінансовий аспект впровадження Agile-менеджменту полягає у переході від жорсткого бюджетного планування до більш гнучких моделей розподілу ресурсів, орієнтованих на пріоритетні проекти. Інвестиції спрямовуються на ініціативи з найвищою доданою вартістю, що визначається на основі постійного аналізу ефективності [5]. Це сприяє підвищенню рентабельності діяльності підприємств та оптимізації витрат.

Інституційне середовище України також впливає на можливості впровадження Agile-підходу. Реформи у сфері публічного управління, цифровізація державних сервісів та розвиток електронної взаємодії з митними й контролюючими органами створюють передумови для інтеграції гнучких

управлінських практик у діяльність підприємств водного транспорту [2]. Водночас необхідною умовою є підготовка управлінських кадрів, здатних застосовувати Agile-інструменти у специфічному середовищі транспортної галузі.

Отже, Agile-менеджмент у системі управління підприємствами водного транспорту України виступає стратегічним інструментом розробки інноваційної бізнес-моделі, орієнтованої на гнучкість, цифровізацію та клієнтоцентричність. Його впровадження сприяє підвищенню адаптивності організацій до змін зовнішнього середовища, оптимізації бізнес-процесів та активізації інноваційного потенціалу. У довгостроковій перспективі саме інтеграція Agile-принципів у практику управління може стати основою модернізації підприємств водного транспорту, їх успішної інтеграції у глобальні логістичні мережі та забезпечення сталого розвитку галузі в умовах постійних трансформацій.

Список використаних джерел

1. Жолонко Т. В. Agile менеджмент як філософія управління поколінням Z. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*. 2025. С. 64–65.
2. Осадчий М.Л. Адаптація міжнародних стандартів у публічному управлінні морськими портами України. *Вісник Полтавського державного аграрного університету. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2025. №4. С. 21–30.
3. Осадчий М. Л. Трансформація підприємницьких моделей водного транспорту України. *Економіка та суспільство*. 2025. № 82.
4. Ядуха С., Дурач А., Семенченко В., Яблонський Т. Управління проектною діяльністю підприємства на засадах Agile-менеджменту та сучасних інформаційних технологій. *Development service industry management*. 2023. № 4. С. 95–100.
5. Якубенко І. М. Agile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2017. № 4. С. 167–172.